

Важность электромобилей как транспорта будущего

Раматов Жуманиёз Султонович профессор ТГТр.У

Салимов Бахриддин Лутфуллаевич и.о. профессор ТГТр.У

Аннотация

В данной статье рассматриваются характеристики электротранспорта и ряд его преимуществ. В частности, проанализировано, что источник электроэнергии неисчерпаем, что электроэнергия является возобновляемой энергией, многократно вырабатывается человеком, а главное, что электричество мало вредно влияет на здоровье человека, экологию и окружающую среду.

Ключевые слова: Электровоз, локомотив, электричество, экономичность.

Annotation

This article discusses the characteristics of electric transport and a number of its advantages. In particular, it has been analyzed that the source of electricity is inexhaustible, that electricity is a renewable energy, and that it is repeatedly generated by humans, and most importantly, that electricity has little harmful effect on human health, ecology, and the environment.

Key words: Electric locomotive, locomotive, electricity, economy.

Происхождение термина электровоз основано на русском слове электро и воз(ит) - транспортировать. В воображении многих людей электровоз — это поезд, который движется на электричестве. На самом деле это не ложный вывод. Говоря языком науки, электровозы — это в основном локомотивы, работающие от встроенных аккумуляторов, которые подключаются к

электрической сети контактной сетью. Если аккумуляторы отключены от сети, он будет работать до исчерпания резервной мощности. По своим задачам электровагоны бывают магистральными и маневровыми. Магистральные электровагоны предназначены для обслуживания как грузов, так и пассажиров или того и другого. Электровагоны маневровые в основном используются на железнодорожных станциях, станциях, производствах и шахтах. Также в зависимости от вида потребляемого электрического тока электровагоны делятся на виды, работающие на постоянном и переменном токе. При этом КПД электровагонов, работающих на постоянном токе, значительно выше. Электровагоны приводятся в движение силой тяги первого локомотива, так же как и паровозы и тепловозы. Но первый электровагон может использовать контактные сети, установленные в других вагонах, для дальнейшего повышения напряжения. Потому что вся конструкция поезда подключена к источнику питания через контактную сеть. То есть вместе с локомотивом все вагоны имеют возможность получать мощность от источника и приводиться в действие. Так что, если один выйдет из строя, другой будет продолжать работать. Электроэнергия может многократно вырабатываться на гидроэлектростанциях, ветряных электростанциях, тепловых электростанциях и атомных электростанциях, созданных человеческим разумом. Говоря научным языком, электричество имеет возобновляемые источники энергии. На основании этих и других свидетельств можно сказать, что электричество – это энергия будущего. Потому что это удобно и предпочтительно во всех отношениях.

Доказательство нашего мнения представлено в следующем:

- во-первых, источник электроэнергии не ограничен;
- во-вторых, электричество является возобновляемой энергией. Он снова и снова создается человеком;

- в-третьих, относительно дешевая электроэнергия;
- в-четвертых, есть способы подачи электроэнергии потребителю непрерывным, очень простым и удобным способом;
- в-пятых, есть возможность вести точный учет произведенной, поставленной и потребленной электроэнергии;
- в-шестых, при использовании электроэнергии не допускаются расточительные траты и растраты;
- в-седьмых, вредное воздействие электричества на здоровье человека, экологию и окружающую среду мало.

Эти и другие преимущества электровозов привели к дальнейшему повышению позиций железнодорожного транспорта.

Теперь кратко коснемся истории создания электровозов. По словам источников, «первый магистральный электровоз был изготовлен в России в 1932 году и впоследствии совершенствовался». Это правильная информация. Фактически к этой дате были созданы первые модели электровозов, значительно усовершенствованные, которые могли легко преодолевать большие расстояния по железным дорогам. Однако попытки создания машин с электрическим приводом начались еще в 19 веке, а первые образцы появились в 1830-х годах. Мы не зря использовали слово автомобиль. Потому что их еще не довели до уровня локомотива при движении на электричестве. Можно с уверенностью сказать, что первый вид транспорта с электроприводом больше походил на электромобиль, и он был предшественником будущих электровозов и электромобилей. Такое транспортное средство изначально было собрано венгерским изобретателем Аносом Джедликом. Вернер фон Сименс, немецкий инженер предприниматель, был удостоен чести быть изобретателем трамвая, который в настоящее время доступен во многих странах. В 1879 году Вернер фон

Сименс представил изобретенный им электровоз на немецкой промышленной ярмарке. В 1881 году в Берлине был построен и запущен первый электрический трамвай. В том же году в Париже открылось трамвайное сообщение. В 1885 году в Блэкпуле, Англия, было запущено трамвайное движение. И таким образом сначала в Европе, а затем и на других континентах начинают распространяться трамваи, являющиеся новым, дешевым и удобным средством электрического транспорта.

В 1890 году в Лондоне, столице Великобритании, был основан еще один вид электрического транспорта. В том же году первый подземный электропоезд в лондонском Сити состоял из 16 электровагонов. Этот электропоезд является первым транспортом метро на земле, и с годами он совершенствовался и развивался. В наше время это стало удобным, дешевым, безопасным и, безусловно, быстрым средством передвижения. Стоит отметить, что метро — это общественный транспорт. То есть метро предназначено только для пассажирских перевозок.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) ЎЗБЕКИСТОН ТАРАҚҚИЁТИДА КОММУНИКАЦИЯ ВА ТРАНСПОРТ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ. Academic research in educational sciences, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
2. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси (DSc). Тошкент. Ўзбекистон Миллий Университети. 2022. 224 б.
3. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т – харфи. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент. 80-бет. www.ziyouz.com кутубхонаси.